

**COMBATE AO CRIME E PROTEÇÃO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA:
atuação da base fluvial integrada Antônio Lemos no Marajó**

**COMBATTING CRIME AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN
THE AMAZON: the role of the Antônio Lemos integrated riverine base in
the Marajo archipelago**

Thayse dos Santos Santos

Mestranda em Segurança Pública

Universidade Federal do Pará

thayse.santos@ifch.ufpa.br

Moisés Batista Campos Baía

Mestrando em Segurança Pública

Universidade Federal do Pará

moises.baia@ifch.ufpa.br

Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário

Doutora em Psicologia

Universidade Federal Rural da Amazônia

hilda.rosario@ufra.edu.br

José Gracildo de Carvalho Júnior

Doutor em Engenharia Elétrica

Universidade Federal do Pará

gracildo@ufpa.br

Jorge Fabricio dos Santos

Mestre em Segurança Pública e Doutorando em Desenvolvimento

Universidade Federal do Pará

Jorge.fabricio.santos@ifch.ufpa.br

GT: Crimes Ambientais

Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) a região da bacia amazônica possui a maior bacia hidrográfica do planeta, com 25 mil quilômetros de rios navegáveis, abrangendo seis países: Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. As dimensões continentais amazônicas impõem às instituições estatais um desafio imensurável, tendo em vista a presença de 22 organizações criminosas distribuídas em pelo menos 178 municípios da Amazônia Legal, conforme aponta o relatório Cartografia da Violência na Amazônia, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2023), revelando assim a necessidade da efetivação de políticas de segurança pública adaptadas ao bioma amazônico.

Dentre os 144 municípios do Estado do Pará, 73 são interligados por rios, representando o meio hidroviário como o mais utilizado nas regiões ribeirinhas, para a locomoção de pessoas, de carga e, infelizmente, para fins ilícitos como o transporte ilegal de madeira, tráfico de

entorpecentes, dentre outros crimes. Representando grande relevância econômica, as embarcações tornam-se o principal alvo de roubos e saques, modalidade criminal popularmente conhecida como “pirataria” (Braga *et al.*, 2021; Braga, *et al.*, 2025).

Entre 2017 e 2020, constatou-se a ocorrência de 60,71% de roubos às embarcações nos municípios desta região, sendo que os órgãos estatais não possuíam estrutura fluvial mínima para efetuar patrulhamento ostensivo ou para investigar tais ocorrências (Braga *et al.*, 2021). Por conta dessa problemática, demonstra-se de grande relevância fomentar os estudos acadêmicos acerca das Bases Fluviais Integradas de Segurança Pública no estado do Pará, em específico a Base Fluvial Integrada Antônio Lemos (Pará, 2022), tendo em vista o importante papel que tem desempenhado na estratégica região do Arquipélago do Marajó, seja na prevenção e repressão ao crime organizado e organizações criminosas que utilizam rotas internacionais para traficar drogas e armas, como também coibir diversos ilícitos ambientais que afligem a região amazônica.

Em fevereiro de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em uma reunião com secretários de segurança pública da Amazônia discutiram o Programa “Amazônia Mais Segura”, objetivando, dentre outras medidas instalar bases fluviais e terrestres para coibir ilícitos ambientais na região amazônica, destacando a Base Integrada Antônio Lemos como referência para o referido programa federal (Pará, 2023).

Quanto aos métodos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, de caráter exploratório, mediante dados extraídos de obras científicas, normas jurídicas e dados do sistema estadual de segurança pública. Quanto à natureza, executou-se uma pesquisa básica, uma vez que o conhecimento produzido a partir dela subsidiará intervenções de segurança pública para o contexto fluvial amazônico e espera-se contribuir para formulação e aperfeiçoamento de estratégias semelhantes no âmbito do Programa Amazônia Mais Segura, do MJSP (Prodanov; Freitas, 2013).

Os dados bibliográficos foram obtidos nas bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da *Scientific Electronic Library Online (SciELO)* e nos *websites* do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS). Já os dados da pesquisa documental concentraram-se nos Relatórios de Gestão Operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará (SEGUP) publicados em seu site institucional. Destaca-se que foi estabelecido o recorte temporal de 2022 a 2024 nesse levantamento. A análise, para os dados quantitativos, foi feita por meio da técnica de Estatística Descritiva (Bussab; Morettin, 2017).

Os dados apresentados na Tabela 1 se referem ao Relatório de Gestão Operacional do Grupamento Fluvial (GFLU) de 2023 e, ao Relatório de Gestão da SEGUP de 2024. Os resultados mais expressivos em ambos os documentos foram: registro de roubos às embarcações, residência e estabelecimentos comerciais, apreensão de drogas, armas, pescado e madeira ilegal. A seguir tem-se as tabelas referentes a esses dados.

Tabela 1: Registros de roubo à residência e/ou estabelecimentos comerciais e roubos às embarcações nas adjacências da base Antônio Lemos, entre 2021 e 2024.

Município do Registro	Ano				Total
	2021	2022	2023	2024	
ANAJÁS	5	5	2	10	22 (21,40%)
BREVES	22	16	8	3	49 (47,56%)
GURUPÁ	5	2	5	2	14 (13,58%)
MELGAÇO	1	-	2	-	3 (2,90%)
PORTEL	9	3	-	3	15 (14,56%)
TOTAL	42 (40,78%)	26 (25,24%)	17 (16,50%)	18 (17,48%)	103

Fonte: Adaptado pelos autores com dados do Relatório de Gestão da SEGUP (2025).

A Tabela 1 demonstra a expressiva redução de 57,14% nos registros de roubo às embarcações e residências ribeirinhas, comparando com o ano de 2021 (antes da implementação da base) e 2024 (após sua implementação) nos municípios de Anajás, Breves, Gurupá, Melgaço e Portel, que estão nas adjacências da Base Antônio Lemos (Pará, 2025).

Tabela 2: Comparativo de apreensões de entorpecentes, pescados e madeira ilegal em 2022 e 2024.

Tipo de Crime	2023	2024	Total
Apreensão de drogas (Kg)	940,661	1.316	2.256,661
Apreensão de armas	13	36	49
Apreensão de madeira ilegal (m ³)	1.305	2.136	3.441
Apreensão de pescado (Kg)	11.590	9.585	21.175

Fonte: Adaptado pelos autores com dados do Relatório de Gestão da SEGUP (2025).

A Tabela 2 demonstra ações preventivas que resultaram na apreensão do total de 2.256,661 kg de drogas, 21.175 kg de pescado e 3.441 m³ de madeira ilegal consoante aos apontamentos de Braga *et al* (2021) acerca da utilização de embarcações para fins ilícitos, bem como ratificando a posição estratégica onde está Base Fluvial se encontra, prevenindo e coibindo diversos crimes, sobretudo ambientais.

Apesar dos números positivos, é importante ressaltar que assim como aconteceu quando houve fortalecimento do controle do espaço aéreo e das rodovias, o crime organizado migrou para o transporte em hidrovias para transportar drogas, armas e cometer outros tipos de crimes (Júnior et al., 2025). E conforme apontam Reis Netto et al. (2025), após a implementação da

Base Fluvial Integrada Antônio Lemos, observou-se que os agentes territoriais do tráfico começaram a utilizar estratégias para desviar do local, pois estes preferem seguir pelo Rio Amazonas, ao caminho do município de Afuá-PA, e então retornar para o Porto de Vila do Conde, em Barcarena-PA, que é o principal ponto de distribuição internacional da região. De igual modo, Couto (2019) corrobora que o narcotráfico constantemente busca diversificar suas rotas para que sua carga ilegal de drogas chegue até seu destino.

Tal iniciativa estatal tem se destacado como referência para a implementação de estratégias de segurança pública similares, como o já citado Programa “Amazônia Mais Segura”, do MJSP. Todavia, ainda há poucos escritos a respeito desta temática tão relevante, portanto, estimular a produção acadêmica acerca da Base Fluvial Antônio Lemos contribuirá para fomentar a formulação de mais políticas de segurança pública adaptadas ao bioma amazônico.

Palavras-chave: Políticas públicas; Pirataria; Organizações criminosas; Roubos às embarcações; Tráfico de drogas.

REFERÊNCIAS

BRAGA, Arthur do Rosário; SILVA, Emmanuelle Pantoja Braga; RAMOS, Edson Marcos Leal Soares; RAMOS, Maély Ferreira Holanda Ramos. A "pirataria fluvial": o roubo a embarcações e a desproteção das comunidades ribeirinhas na Amazônia Paraense. In: RAMOS, Edson Marcos Leal Soares; ALMEIDA, Silvia dos Santos de; RAMOS, Maély Ferreira Holanda Ramos (Orgs.). **Segurança pública: Desenvolvimento em ensino, pesquisa e extensão**. 2 ed. Belém: Gráfica e Editora Santa Cruz, 2021.

BRAGA, Arthur do Rosário; SILVA, Emmanuelle Pantoja; CHAGAS, Clay Anderson Nunes; ALMEIDA, Silvia dos Santos de. A “pirataria Fluvial” na Amazônia: rastros para a segurança pública fluvial. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 376–396, fev./mar. 2025. Disponível em: <https://revista.forumseguranca.org.br/rbsp/issue/view/42/56>. Acesso em: 26 jun. 2025.

BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. 9.ed., São Paulo: Saraiva, 2017.

COUTO, Aiala Colares Oliveira. Relações transfronteiriças do narcotráfico na Amazônia: dos crimes conexos aos desafios da segurança regional. **Boletim de Análise Político-Institucional**, Brasília, DF, n. 36, p. 71–79, jan. 2024. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13591>. Acesso em: 26 jun. 2025.

FBSP. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. **Cartografias da violência na Amazônia**. 2. Ed. São Paulo: FBPS, 2023. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/cartografias-da-violencia-na-amazonia-2a-edicao/. Acesso em: 01 mai. 2025.

JUNIOR, Dilermando Dantas; MIRANDA, Wando Dias; SANTOS, Seidel Ferreira dos; REIS NETTO, Roberto Magno; SANTOS, Leonardo Sousa dos; PASSOS, Sonia da Costa; COUTINHO, Eliane de Castro. Risk management and economic and social development: public security performance in the Marajó-PA region. **Aracê**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 2450–2468, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/2878>. Acesso em: 27 jun. 2025.

PARÁ. Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. **Relatório de Gestão – 2024**. Belém: SEGUP, 2025. Disponível em: <https://www.segupa.pa.gov.br/sites/default/files/relatoriogestao2024.pdf>. Acesso em: 01 mai. 2025.

PARÁ. Secretaria Adjunta de Gestão Operacional, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. **Relatório de Gestão Operacional: Grupamento Fluvial de Segurança Pública – GFLU: 2023**. Belém, 2024.

PARÁ. Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Pará leva experiência em segurança fluvial ao Programa “Amazônia Mais Segura”. **Agência Pará**, Belém, 24 fev. 2023. Disponível em: <https://www.agenciapara.com.br/noticia/41614/para-leva-experiencia-em-seguranca-fluvial-ao-programa-amazonia-mais-segura>. Acesso em: 01 mai. 2025.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REIS NETTO, Roberto Magno; CHAGAS, Clay Anderson Nunes; BELFORT, Daiane Santana; CAVALCANTE, Clarina de Cássia da Silva. O Pará e a rota Rio Solimões diante das dinâmicas do tráfico internacional de cocaína. **Revista Geoamazonia**, Belém, v. 13, n. 25, p. 364–385, 2025. Disponível em: https://www.periodicos.ufpa.br/index.php/geoamazonia/article/view/17794/pdf_1. Acesso em: 26 jun. 2025.